

MILLIY MADANIYATNING TADBIRKORLIK NUTQIGA TA'SIRI VA UNING IQTISODIY MUNOSABATLARDAGI ROLI

Isroilova Mushtariy Bektosh qizi,

Huquq-iqtisod fakulteti Menejment yo'nalishi 101- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465173>

Annotation. This article examines the specific etiquette of Uzbek business communication, focusing on how national cultural principles—such as modesty (*andisha*), respect for elders, sincerity, and hospitality—influence entrepreneurial discourse. The impact of national culture on business speech and its role in economic relations are thoroughly analyzed.

Keywords: Culture, entrepreneurial discourse, economic relations, business communication, national speech, hospitality, modesty (*andisha*), business rhetoric.

Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические особенности этикета в узбекском деловом общении, а также влияние на предпринимательскую речь таких принципов национальной культуры, как тактичность (*андиша*), уважение к старшим, искренность и гостеприимство. Проанализировано влияние национальной культуры на речь предпринимателей и её роль в экономических отношениях.

Ключевые слова: Культура, предпринимательская речь, экономические отношения, деловое общение, национальная речь, гостеприимство, тактичность (*андиша*), бизнес-риторика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek biznes muloqotidagi o'ziga xos etika, milliy madaniyatimizga xos bo'lgan andisha, kattaga hurmat, samimiylik va mehmondo'stlik tamoyillari tadbirkorlik nutqiga ta'sir xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Milliy madaniyatning tadbirkorlik nutqiga ta'siri va uning iqtisodiy munosabatlardagi roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Madaniyat, tadbirkorlik nutqi, iqtisodiy munosabatlar, biznes muloqoti, milliy nutq, mehmondo'stlik, andisha, tadbirkorlik ritorikasi.

Har bir millatning o'ziga xos yashash tarzi, dunyoqarashi va milliy qadriyatlari bor bo'lib, bular muloqot jarayonida ayniqsa, savdo-sotiq va tadbirkorlik ishlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Hozirgi kunda iqtisodiy munosabatlarning rivoji sarmoya yoki moliyaga emas, balki muloqot ishtirokchilarining nutq madaniyatiga ham chambarchas bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Tadbirkorlikni rivojlantirish – biz uchun strategik vazifa. Bizning tayanchimiz ham, suyanchimiz ham, eng katta kuchimiz ham shu sohada mujassam" [1].

Tadbirkorlik faoliyati va iqtisodiy munosabatlar jarayonida nutq shunchaki ma'lumot uzatish vositasi emas, balki muzokaralar olib borish strategiyasini belgilab beruvchi fundamental poydevordir. Har bir xalqning o'ziga xos dunyoqarashi uning tijoriy aloqalaridagi nutqiy etiketiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Professor B.To'xliyev o'z tadqiqotlarida rasmiy va tadbirkorlik nutqining o'ziga xos me'yorlarini tahlil qilib, muloqot odobiga rioya qilish biznes jarayonlarida ishlarning ijobiy hal bo'lishini ta'minlovchi bosh omil ekanligini ko'rsatib o'tadi [2].

O'zbek milliy madaniyatiga xos bo'lgan andisha, kattaga hurmat, samimiylik va mehmondo'stlik tamoyillari tadbirkorlik nutqiga ham to'g'ridan-to'g'ri ko'chgan. Masalan, g'arb madaniyatida biznes nutqi ko'proq keskin foyda ko'rishga qaratilgan bo'lsa, sharqona o'zbek tadbirkorlik va biznes madaniyatida muzokaralarni rasmiy masalalardan oldin samimiy so'rashish, hol-ahvol bilish bilan boshlash psixologik muhit yaratadi. Biznes muloqotida tilimizdagi "Assalomu alaykum", "Lutfan", "Baraka toping", "Marhamat" kabi xushmuomalik so'zlarining o'rinli qo'llanilishi hamkorlar o'rtasida diplomatik aloqalarni mustahkamlaydi [3].

Tadbirkorlik ritorikasi – bu hamkorlarni muzokaralarda ma'lum bir maqsadga ishontirish san'atidir. Professor S.Ashirboyev tadqiqotlariga ko'ra, biznes muloqotida qo'llaniladigan ritorik vositalar va notiqlik mahorati iqtisodiy bitimlarning ijobiy hal bo'lishida juda katta ro'l o'ynaydi [4].

Muzokaralar jarayonida qo'llaniladigan milliy nutq shakllari iqtisodiy munosabatlarda quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi:

1. **Ishonch kapitalini (Trust Capital) yaratish:** Nutqdagi samimiylik, lutf va milliy etiket qoidalariga rioya qilish hamkorlar o'rtasidagi psixologik to'siqlarni parchalaydi. Iqtisodiyotda ishonch darajasining yuqoriligi iqtisodiy risklarni minimal darajaga tushiradi [5].

2. **Tranzaksiyon xarajatlarni (Transaction costs) optimallashtirish:** Madaniy kodlarni va nutqiy andishani to'g'ri qo'llash shartnomaviy majburiyatlar yuzasidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolarni sudgacha bo'lgan bosqichda, o'zaro kelishuv ("shirin so'z") yo'li bilan hal etish imkonini beradi. Bu esa ortiqcha huquqiy xarajatlarning oldini oladi.

Shu bilan birga, globallashtirish va xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida milliy tadbirkorlik nutqi ma'lum bir transformatsiyaga uchramoqda. Mahalliy tadbirkorlar o'z nutqida milliy xarakter unsurlarini saqlab qolgan holda, xalqaro biznes terminologiyasi va etiketidan ham unumli foydalanmoqdalar [6]. Bu esa madaniyatlararo korporativ kommunikatsiyaning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, milliy madaniyat tadbirkorlik nutqining konseptual asosini tashkil qiladi. Iqtisodiy munosabatlarda muloqot madaniyatiga e'tibor qaratish korxonalarining bozor qiymatida o'z o'rnini topishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlik muhitini yaxshilash borasida olib borilayotgan islohotlar sharoitida, milliy muloqot an'analimizni zamonaviy menejment qoidalari bilan uyg'unlashtirish milliy iqtisodiyotimiz jozibadorligini yanada yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.– Toshkent: Tasvir, 2022 – 84-b [1].
2. To'xliyev B. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish – Toshkent, 2020 -52-55 - b[2].
3. Begmatov E. O'zbek nutq madaniyati asoslari. Toshkent, Fan, 2015 – 74-b [3].
4. Ashirboyev S. Nutq madaniyati va ritorika asoslari. Farg'ona, 2023 – 41-43-b. [4].
5. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. – New York: Free Press, 1995. – 45-52-b [5].
6. Tojiyev Yo., Hasanova N. Biznes muloqoti etikasi va milliy mentalitet integratsiyasi // O'zbekiston iqtisodiyoti xabarnomasi. – Toshkent, 2023. – № 2. – 112-118-b [6].